

УДК 338.48 EDN: QYQXYJ
DOI: 10.5281/zenodo.15514312

АФАНАСЬЕВА Александра Владиславовна

*Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ)
кандидат географических наук, доцент; e-mail: slimm_82@mail.ru*

ИЗУЧЕНИЕ БАЗОВОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ОБРАЗА БРАЗИЛИИ У БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ

Образ туристской дестинации сегодня становится базовым инструментом в её продвижении на туристских рынках. Также положительный образ территории может помочь в логистике туристских потоков и решении проблем овертуризма. Зачастую выход на новые рынки осуществляется за счёт целенаправленного процесса формирования образа у разных аудиторий, и приоритетное значение среди них имеют представители туристского бизнеса. Данное исследование было направлено на изучение туристского образа Бразилии у студентов первого, второго и третьего курса бакалавриата, которые обучаются по направлению «Туризм» в Российском государственном университете туризма и сервиса. Исследование включало изучение ментальных карт, ассоциаций, стереотипов и интерпретацию творческого задания, которое заключалось в написании письма из Бразилии после воображаемой поездки в неё. В результате сформированы собирательные ментальные карты, проведено их соотнесение с реальными очертаниями страны, и выявлены представления студентов о конфигурации её территории. Выявлены ассоциации и стереотипы, а также недостатки и «белые пятна» в образах Бразилии у студентов. Обозначены пути корректировки образа территории Бразилии через совершенствование образовательного материала.

Ключевые слова: туристский образ Бразилии, представления о Бразилии у студентов, обучающихся по направлению «Туризм», достопримечательности Бразилии

Для цитирования: Афанасьева А.В. Изучение базового туристического образа Бразилии у будущих специалистов туристской отрасли // Современные проблемы сервиса и туризма. 2024. Т.18. №4. С. 31–45. DOI: 10.5281/zenodo.15514312.

Дата поступления в редакцию: 21 октября 2024 г.

Дата утверждения в печать: 20 ноября 2024 г.

UDC 338.48 EDN: QYQXYJ

DOI: 10.5281/zenodo.15514312

Alexandra V. AFANASIEVA*Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia)**PhD in Geography, Associate Professor; e-mail: slimm_82@mail.ru*

STUDYING THE BASIC TOURIST IMAGE OF BRAZIL AMONG FUTURE SPECIALISTS IN THE TOURISM INDUSTRY

Abstract. *The tourist destination image is becoming a basic tool in promoting places in tourist markets. In addition, a positive image of territory can help in managing the tourist flows and solving the problems of overtourism. Often, entering new markets is achieved through a targeted process of forming an image among different audiences, and representatives of the tourism business have priority among them. This research is aimed at examining the tourist image of Brazil among first, second- and third-year bachelor's students mastering tourism education direction at the Russian State University of Tourism and Service. The research examined mental maps, associations, stereotypes, and results of interpretation of creative task that involved writing a letter from Brazil after an imaginary trip there. As a result, the author constructed collective mental maps, comparing them with the real outlines of the country, and revealed students' ideas about the configuration of the territory of Brazil. The article identified associations and stereotypes, as well as shortcomings and "blank spots" in the students' images of Brazil. Based on the research we can propose the ways of correcting the image of the territory of Brazil through the improvement of educational material.*

Keywords: *tourist image of Brazil, ideas about Brazil among students, who study in the field of tourism, attractions of Brazil*

Citation: Afanasieva, A. V. (2024). Studying the Basic Tourist Image of Brazil among Future Specialists in the Tourism Industry. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 18(4), 31–45. doi: 10.5281/zenodo.15514312. (In Russ.).

Article History

Received 21 October 2024

Accepted 20 November 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Образ территории является важной дефиницией сегодня в условиях продвижения дестинаций на туристских рынках и жёсткой конкуренции между ними. Особое значение образ страны или её отдельных регионов имеет в случае освоения новых рынков и установления партнёрских взаимоотношений в сфере туризма между государствами. Так, например, попытка наладить обмен туристами между Россией и Вьетнамом сопровождается активными мерами по формированию позитивного имиджа обеих дестинаций у граждан этих стран [15]. Также положительный образ территории может помочь в логистике туристских потоков и решении проблем овертуризма, ведь зачастую туристы выбирают те места отдыха, о которых они слышаны и знают, тогда как неизвестные им направления с такими же условиями и ресурсами остаются за пределами фокуса их интереса. Зачастую выход на новые рынки осуществляется за счёт целенаправленного процесса формирования образа у разных аудиторий – туристов, профессионалов в области туризма, сотрудников туристских администраций и ведомств и т.д. Очевидно, что наиболее эффективной стратегией продвижение будет ориентация в первую очередь на представителей бизнеса, ведь именно они впоследствии сформируют запрос у рядовых туристов и тут же смогут его удовлетворить.

Южная Америка в текущих условиях является перспективным направлением для российских туристов и бизнеса, к тому же здесь уже сформировались востребованные дестинации, например Венесуэла, туры в которую активно продаются несмотря на отдалённость и трудности как во внутренних экскурсионных перелётах¹, так и в полётной программе отдельных операторов². Для пребывания в Бразилии менее

90 дней для российских туристов не нужна виза, но на данный момент перелёт в Рио-де-Жанейро из Москвы представляет трудности из-за длительных пересадок. Вместе с тем перелёт из Москвы в Венесуэлу, Доминиканскую Республику, Кубу, Мексику и другие американские направления составляет также не менее 17 часов. Бразилия достаточно известна российским туристам как экзотичное и насыщенное достопримечательностями направление, но тем не менее, страна остаётся слабо освоенным рынком. Её посещение ограничивается нишевыми турами и самостоятельными поездками. Однако переориентация туристского бизнеса на Центральную и Южную Америку, а также страны Карибского бассейна в условиях продолжающихся санкций и закрытых для россиян европейских направлений, не исключает формирования в Бразилию полётных программ от российских туроператоров. В таком случае становится важным понимание того, какой образ страны сейчас уже сформировался в профессиональной среде и у будущих специалистов отрасли, которые выйдут на рынок труда в ближайшие годы. Ведь от этого будут зависеть и меры продвижения через корректировку сложившегося образа, и интерес у бизнеса к этому направлению, и желание у рядовых турагентов продавать туры в Бразилию тем туристам, у которых пока ещё нет запроса на путешествие в эту дестинацию.

Именно поэтому целью данной статьи является изучение образа территории Бразилии как туристского направления у студентов, обучающихся по направлению «Туризм» в экспериментальной группе Российского государственного университета туризма и сервиса, где в основных образовательных программах присутствует мощный блок географической подготовки. А также применяется практико-ориентированный

¹ Россияне столкнулись со сложностями при вылете с острова Маргарита в Каракас. URL: <https://tass.ru/obschestvo/21597569>

² Туроператор «Перас Туристик» снял полётную программу в Венесуэлу с 2025 года. URL: <https://profi.travel/news/61847/details>

подход и инновационные методы обучения будущих специалистов отрасли. В данной работе основное внимание уделяется именно образу территории страны, который формируется под воздействием разных факторов с целью выявления причин, которые приводят к появлению «белых» пятен и искажению объективных возможностей и недостатков дестинации.

Обзор литературы

Исследование дефиниции образа территории и её практической имплементации в контексте продвижения регионов и стран ведётся в последние годы достаточно активно. Вопросы разницы определений «образ» и «имидж» по отношению к территориальным образованиям, алгоритмы целенаправленного формирования и оптимизации географических и туристических образов стран и регионов активно поднимаются в ряде теоретических исследований [4, 7, 8, 12]. Так, Кайзер Ф.Ю., Мекуш Г.Е. проводят детальный обзор и обобщение теоретических положений, связанных с образом территории. Это позволяет им сделать важный вывод о том, что образ территории можно рассматривать как «сумму всех убеждений, идеи и впечатления, которые ассоциируются у людей с местом (дестинацией), а потом туристский образ - это субъективная интерпретация реальности туристом, он во многом субъективен, потому что основан на восприятии каждого туриста всех мест, где он был или слышал об этих местах» [7]. Авторы формулируют своё собственное определение туристского образа территории как умственного представления человека о дестинации, основанное на его чувствах и эмоциях и первичных знаний до посещения территории, и общее восприятие дестинации после её посещения с последующей трансляцией этого восприятия

Ряд авторов, в частности Я. Г. Машбиц, А.Ю. Александрова, А.С. Стегниенко, О.Е. Афанасьев и др., разделяют понятия географический и туристский образ территории, говоря о том, что второе понятие вытекает из первого, концентрируя в себе

наиболее уникальные, отличительные и узнаваемые черты и объекты [1, 10, 13, 16]. Место туристских образов в географии и страноведении хорошо изучено в работах Замятиной Н.Ю. и Замятина Д.Н., Каринского С.В. [6, 8] и др.

В ряде работ особое внимание уделяется инструментарию исследования образов территорий и стран, но их подробное изучение позволило сделать вывод о том, что на сегодняшний день нет общепринятого алгоритма исследований этого феномена как теоретическом, так и в прикладном аспектах.

Достаточно большой пласт научного знания об образе территории имеет практический характер, а сами работы содержат примеры изучения образов конкретных регионов и стран [9, 11, 13,14].

Также сегодня особую актуальность приобретает изучение отдельных аспектов образов территории, связанных с восприятием дестинаций конкретными группами туристов [16].

Вместе с тем вопросы изучения образов зарубежных направлений в туристском профессиональном сообществе не находят должного отражения в научной мысли в силу их прикладного значения и восприятия отраслью этого феномена как легко управляемого и корректируемого процесса. Вместе с тем, такой подход создаёт сложности в продвижении на рынке новых направлений, сложности в продаже туров в них, диспропорциям в распределении туристского потока и конкуренцией с более известными на рынке дестинациями.

Изучение научных публикаций, посвящённых образу Бразилии на российском рынке, показывает достаточно скромное внимание к этому вопросу [2, 5]. Так, в проведённые в 2016–2018 гг. Белоконовым С.Ю. и соавторами качественные политико-социологические (серия фокусированных интервью) и политико-психологические (проективные тесты) исследования показали преобладание в структуре представлений о Бразилии, Индии, Китае и ЮАР эмоционального компонента, при этом

образ Бразилии в сознании россиян имеет существенно более аморфный характер, но при этом сохраняет умеренно-позитивную эмоциональную тональность [3]. В статье приводятся интересные результаты относительно образа Бразилии в сознании рядового россиянина. В частности, согласно результатам проведённого исследования, сильными сторонами Бразилии респонденты назвали природные ресурсы, язык и спорт, а наименее слабыми – государство, науку и образование. Символами Бразилии респонденты отметили: карнавал, Пеле, футбол, Рио-де-Жанейро, Амазонка, кофе, леса, пляжи, сериалы. «Типичному бразильцу», согласно исследованию, присущи такие положительные личностные качества, как «активность», «беззаботность», «красота», «легкость», «оптимизм», «отзывчивость», «открытость», «подвижность», «раскрепощённость», «страстность», «способность к творчеству», «трудолюбие», «улыбчивость», «умение играть в футбол», «экспрессивность». Негативные качества «типичного бразильца» представлены в ответах минимального числа респондентов (9%) и к ним относятся «вспыльчивость», «плетение интриг», «мстительность», «наглость», «национализм», «хитрость», «хулиганство» [3].

Достаточно обширный блок работ, посвящённых образу Бразилии, представлен в англоязычном сегменте. Это связано с тем, что образ своей страны на зарубежных и внутренних направлениях изучают бразильские учёные, а также в связи с ориентацией дестинации на американских туристов [20, 21]. Chaves P. C. P. R., Anjos F. A. и Kuhn V. R. рассматривают природный базис образа Бразилии и возможности Амазонского региона для развития туризма и усиления этой части страны на туристском рынке [17]. Valduga M. C., Breda Z., Costa C. M. изучают проблемы неоднозначности имиджа Рио-де-Жанейро [18], а бразильские учёные Ferreira, L. B., Giraldi, J. D. M. E., Maheshwari, V. и de Oliveira, J. H. C. рассматривают влияние спортивных мероприятий на образ страны, что обусловлено

прошедшими в Бразилии Олимпийскими играми и Чемпионатом мира по футболу в 2016 и 2014 годах, и спустя годы делают вывод о долгосрочных последствиях мегамероприятий для туристской дестинации [19].

Таким образом, изучение образа туристских дестинаций сегодня является важнейшим вопросом, которому посвящаются как теоретические, так и прикладные научные статьи как в российском, так и в зарубежном сегментах. Образа Бразилии как туристской дестинации хорошо изучен в зарубежном сегменте, однако исследование представлений о стране у россиян проводилось в отдельных работах, посвящённых политико-экономическим категориям. На данный момент проводимые ранее исследования разными авторам позволили сформировать мощный методологический аппарат исследования образов территории и обозначить разницу между понятиями «туристский» и «географический» образ, а также между понятиями «образ», «имидж» и «бренд» территории. В данном исследовании мы будем изучать первичный туристский образ территории, как основу для дальнейших мер по формированию имиджа и бренда Бразилии.

Методы и методология

Для выявления образа Бразилии было проведено исследование студентов бакалавриата Российского государственного университета туризма и сервиса, которые обучаются по направлению «Туризм». В качестве испытуемых были выбраны студенты первого, второго и третьего курсов, которые уже изучали или находились в процессе изучения таких дисциплин, как «География туризма и туристское страноведение» и «Туристское ресурсоведение». Таким образом, студенты, вовлечённые в эксперимент, уже изучали ресурсы и возможности Бразилии в рамках образовательных дисциплин. Кроме того, образ Бразилии формируется в среднем общем образовании при изучении предмета «География» в 10-11 классах в рамках курса «Социально-экономическая география». Нужно отметить, что студенты третьего курса не

очертаний территории у студентов младших курсов, ведь эти учащиеся в своих представлениях опираются на знания школьной географии и тех сведений, которые они получили в рамках общей характеристики пространственной картины международного туризма, которая давалась в виде лекции (аудиовизуальная память). Тогда как студенты старших курсов заполняли контурную карту как на лекции, так и на

практических занятиях, и на основании этого учились определять очертания страны в рамках учебных квизов. Другими словами, работа с контурной картой – это тот инструмент, который задействует не только зрительную, но и двигательную память, а значит должен использоваться в обучении специалистов по направлению для формирования правильных картографически-образных представлений.

Рис. 3 – Собираетельная ментальная карта Бразилии в сравнении с её реальными очертаниями, составленная на основании представлений студентов 3 курса

Figure 3 – A collective mental map of Brazil compared to its actual outlines, compiled based on the ideas of third-year students, studying in the field of tourism

Ещё один вывод заключается в том, что у студентов, обучающихся по направлению «Туризм», недостатки в представлениях об очертаниях страны не свидетельствуют об недостаточном уровне знаний о ней. В качестве примера приведём одну из работ (рис. 4), где обучающийся показал высокий уровень знаний и достаточную сформированность образа территории как

туристского направления, но при этом очертания страны, приведённые в ответе, существенно отличаются от реальных.

Ещё одним интересным результатом является то, что никто из обучающихся не обозначил расположение страны относительно соседей, хотя около 8% результатов включает обозначение географических объектов – Атлантического и Тихого океанов.

Рис. 4 – Пример бланка ответа со сформированными представлениями и высоким уровнем знаний о Бразилии студента 3 курса

Figure 4 – The example of an answer with formed ideas and a high level of knowledge about Brazil of a 3rd year student

Конфигурация территории тем не менее не отражает реальных представлений студентов о размерах страны и расстояниях между объектами. При дальнейшем изучении в ответ на наводящие вопросы обучающиеся затруднились сказать, как далеко, например, находятся Бразилия от Рио-де-Жанейро, или насколько больше территория России территории Бразилии, как долго нужно добираться из самого северного населенного пункта к самому южному, и сколько времени нужно потратить, чтобы пересечь страну с запада на восток.

Такие искажения в восприятии туристов приводят к тому, что при посещении Южной Америки в целом они испытывают разочарование от того, что многие известные им объекты находятся слишком далеко друг от друга. Это подтверждается в отчётных документах ЮНВТО и в ряде исследований^{3,4}, связанных с изучением факторов, сдерживающих развитие туризма в странах Южной Америки.

Следующим шагом было выяснение ключевых ассоциаций и представлений о расположении объектов на карте страны.

Перед студентами была поставлена задача показать на нарисованной ими карте те объекты, расположение которых они знают хотя бы примерно, а те объекты, о которых они слышали, но не знают, где они находятся, написать на отдельном листе. Таким образом, на карту были нанесены:

- Бразилиа и Рио-де-Жанейро (96% всех результатов),
- Салвадор (менее 30% результатов),
- отдельно Статуя Христа-Искупителя (в большинстве ответов фигурирует как «Статуя Христа Спасителя») – 6 ответов,
- река Амазонка – (5 ответов, из которых 1 – с грубой погрешностью),
- менее 5% ответов включали пляж Копакабана и город Сан-Паулу.

Исходя из полученных результатов, видно, что у студентов в целом хорошо сформировано представление о расположении ключевых туристских центров страны.

Следующим шагом стало изучение ассоциаций с Бразилией. Результаты представлены в табл. 1. В таблицу не вошли единичные ответы, среди которых фигурировали фирменное блюдо фейжоада, ягуары, жаркий климат, пляжи, членство в БРИКС, бывшая колония Португалии, полезные ископаемые, мультфильм РИО, и в одном ответе – бедность, бандитизм и коррупция. Как видно из ответов, в образе территории преобладают стереотипные объекты и достопримечательности, а также представ-

Таблица 1 – Результаты изучения ассоциаций, связанных с Бразилией, у студентов, обучающихся по направлению «Туризм» в РГУТИС

Table 1 – Results of the studying the associations related to Brazil among students studying in the field of tourism at RSUTS

Тип объекта	Название	Кол-во ответов		
		1 курс 15 чел.	2 курс 10 чел.	3 курс 10 чел.
Турцентры и города	Рио-де-Жанейро	15	10	10
	Бразилиа	15	9	10
	Сан-Паулу	9	0	4
	Салвадор	4	0	1
Природные объекты	Фортелаза	2	0	1
	Амазонка	15	6	7
	Игуасу	2	0	1
Аттракции и объекты	Гора Сахарная голова	0	1	0
	Джунгли	0	0	1
	Статуя Христа-Искупителя	9	10	5
	Маракана стадион	2	0	0
	Копакабана (пляж)	0	2	0
Культура	Фавелы	1	0	0
	Карнавал в Рио-де-Жанейро	6	10	9
	Танцы (самба, бачата)	7	6	0
Животный мир	Сериалы («Клон»)	0	4	4
	Футбол	12	10	6
Сельское хозяйство	Капибара	6	2	1
	Попугаи	0	4	2
Личности	Кофе	2	6	2
	Фрукты	2	2	0
Другое	Криштиану Роналду	2	2	0
	Португальский язык	2	6	0
	Зелёный флаг	2	1	2
	Разные характеристики размера страны	2	1	1

ления о размерах, климате, природных и социально-экономических условиях страны. Во многом, последние не соответствуют реальности, так как за последние несколько десятков лет благодаря ряду реформ и экономических преобразований страна продемонстрировала высокие показатели экономического развития, уровень бедности сократился на 67,5%.

Анализ ассоциаций совместно с изучением результатов творческого задания (письма из страны), позволил сделать следующие выводы:

³ <https://euromonitor.com/whitepaper/wtm-latin-america-trends-report-2016>

⁴ Maria Eduarda Possamai (2016). Tourism Trend Report: Latin America

- ✓ в упоминаниях ассоциаций и нет ни одного названия региона, набор городов ограничен;
- ✓ отсутствуют упоминания про водопада Игуасу, которые находятся на границе Бразилии и Аргентины и являются природным чудом страны, и это учитывая тот факт, что студенты второго и третьего курсов уже изучали природные достопримечательности Южной Америки;
- ✓ большинство знакомых обучающимся достопримечательностей расположены на востоке страны, на побережье Атлантического океана, и в то же время студенты не знают о внутренних районах и их ресурсах;
- ✓ медийные образы ограничены современными личностями и продуктами, так студенты знают Роналдо, но не Пеле, знают сериал «Клон», но слышали о культовых сериалах 90-х гг. XX ст., с которых началось становления этого жанра в России;
- ✓ - джунгли как ассоциация не связаны с их характерным названием – дождевые леса Амазонии, сельва;
- ✓ студенты не знают ключевых туристских маршрутов страны, таких как «Estrada Real», который изображён даже на почтовой марке и ряде туристских открыток;
- ✓ образ Бразилии сформирован у молодых специалистов и современными медиа-трендами, так популярная ассоциация со страной – это животное капибара, результат вирусного контента последних нескольких лет. Более того, при проведении квиза на узнавание страны ещё на первых занятиях, студенты первого курса узнали Бразилию именно благодаря капибаре, не благодаря флагу или национальными символам.

При этом знания о Бразилии – её очертаниях, достопримечательностях и особенностях у студентов гораздо лучше, чем даже знания об отдельных европейских странах. Так, обычно при подобных

экспериментах, студенты затрудняются найти на политической карте мира Северную Македонию или Венгрию, тогда как Бразилию находят легко. На основании творческого задания можно сделать вывод, что Бразилия воспринимается студентами как далёкое и небезопасное направление, но при этом интересное и экзотичное, привлекательное для путешествия.

Дискуссия

На восприятие страны влияют статичные образы: стереотипы и ассоциативные связи, тогда как ситуативно-динамические факторы, связанные с оценками текущей политической повестки дня или происходящими в стране событиями, занимают вторичное место. Студенты, которые обучаются по направлению «Туризм», считают более важным ресурсный потенциал и возможности страны, нежели её политический курс и экономические условия развития, а также социально-бытовая повестка дня. Однако такой разрыв в сферах интереса стоит рассматривать как недостаток, нуждающийся в корректировке, ведь развитие туризма напрямую связано с политической и экономической ситуацией в стране.

Сложившийся образ Бразилии показывает традиционную для подобных крупных направлений особенность – иностранные туристы, зная о нескольких крупных туристских центрах, расположенных компактно относительно друг друга, но далеко от менее значимых достопримечательностей, стремятся посетить только их. Это создаёт диспропорции в направлении турпотоков, которые концентрируются в крупных центрах, благоприятную почву для овертуризма и чрезмерной нагрузки на них, тогда как менее известные, но значимые и привлекательные объекты и центры остаются вне поля зрения турбизнеса и как следствие, туристов.

Таким образом, недостатки представлений о стране сдерживают её продвижение на туристском рынке в России. Изучение представлений о стране у студентов – будущих профессионалов отрасли – только лишь верхушка айсберга, но и это является

достаточно показательным.

Одной из причин стереотипного восприятия образа Бразилии является недостаток времени на её изучение в рамках географических дисциплин. Отсутствие интереса «большого бизнеса» к этому направлению также сказывается на мотивации студентов глубже изучать возможности и ресурсы Бразилии. Поверхностное изучение профессиональных ресурсов показывает специфическое внимание к этому направлению. Так, на сайте profi.travel – ведущем образовательном ресурсе для профсообщества, за последний год проведено всего два обучающих вебинара от туроператоров, в анонсе которых фигурируют слова «экспедиции» и «эксклюзивный отдых», тогда как с 2014 по 2019 гг. на этом же ресурсе было проведено 28 эфиров, в которых освещались возможности культурно-познавательного, пляжного, экскурсионного, событийного и других массовых видов отдыха.

Для усиления и улучшения географического и туристического образа как Бразилии, так и других направлений у российских студентов, необходимо усиление географического блока в обучении будущих специалистов по туризму, вовлечение в образовательный инструментарий более широкого набора источников информации и методов обучения, а также тесное взаимодействие с посольствами и представительствами, как и с зарубежными коллегами, которые занимаются вопросами развития туризма в своей стране и могли бы поделиться опытом со студентами в рамках онлайн-занятий.

Выводы

Таким образом, продвижение новой

дестинации на потенциальный рынок в первую очередь должно быть нацелено на представителей профессионального сообщества и опирается на сформированный образ территории, который становится базисом для создания имиджа и территориальных брендов. Изучение научной литературы показывает сформированное теоретико-методологическое поле исследований территориальных образов разного уровня, и вместе с тем, недостаточную изученность образа Бразилии у специалистов туротрасли.

Проведённое в статье исследование показало, что уровень знаний о Бразилии у студентов туристского вуза выше, чем о некоторых других странах, вместе с тем он опирается на общеизвестные стереотипы и ассоциации. При этом студенты продемонстрировали корректные представления о конфигурации территории страны и её ключевых особенностях как туристской дестинации. В представлениях также прослеживается преобладание знаний о прибрежных дестинациях и достопримечательностях.

Также можно отметить переменчивость и недолговечность трендов в сознании современного молодого человека при формировании образа страны. Опрошенные студенты считают приоритетными ресурсы и туристские возможности страны, нежели её политическую, социально-экономическую и бытовую повестки дня.

Выявленные образы территории нуждаются в корректировке уже на этапе обучения в вузе с привлечением как специалистов отрасли в России, так и партнёров из Бразилии.

Список источников

1. Александрова А.Ю. Впечатления туриста как результат взаимодействия с инокультурной средой // Сервис в России и за рубежом. 2019. Т.13. №3(85). С. 6-23.
2. Балашенко Е.П. Инструменты продвижения Бразилии как туристской дестинации на российском рынке // Туризм: технологии & тренды. Екатеринбург, 2018. С. 14-19.
3. Белоконев С.Ю. и др. Анализ представлений о странах-партнёрах России по БРИКС в политическом сознании российских граждан // Вестник МГИМО Университета. 2019. №3(66). С. 111-130.

4. Бельских И.Е. Территориальные стратегии имиджа туристского бизнеса в мировой экономике // Региональная экономика: теория и практика. 2009. №8. С. 62–67.
5. Глазачев С.Н. Лики Бразилии // Вестник экологического образования в России. 2012. Т.2. №64. С. 28–31.
6. Замятина Н.Ю. Изучение образов в географии и образ страны в туризме // Туризм и рекреация на пути устойчивого развития (отечественные и зарубежные исследования): Монография / Под ред. В.И. Кружалина, А.Ю. Александровой. М.: Сов. спорт, 2008. С. 376–389.
7. Кайзер Ф.Ю., Мекуш Г.Е. Туристский образ территории: проблема дефиниции, подходы и методы исследования, структурно-функциональные особенности // Учёные записки Крымского федер. ун-та им. В.И. Вернадского. География. Геология. 2020. №3. С. 70–93.
8. Каринский С.С. Синтез образа места как проблема географического страноведения: Автореф. дис. ... канд-та геогр. наук: 11.00.02. М.: МГУ, 1990. 23 с.
9. Куница М.Н. Туристский образ крупного города: особенности и роль в региональном менеджменте туризма // Региональные исследования. 2017. №1(55). С. 110–118.
10. Машбиц Я.Г. Новые рубежи страноведения // Проблемное страноведение и мировое развитие. Смоленск, 1998. С. 13–23.
11. Никанорова Е.В. Формирование туристского образа территории: на примере Ростовской области: Автореф. дис. ... канд-та геогр. наук: 25.00.24. Москва, 2009. 24 с.
12. Соколова А.А. Географическое содержание образа туристской территории и проблема его достоверного отображения при продвижении туристских ресурсов // Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина. 2011. №3.
13. Стегниенко А.С. Методика анализа туристских образов префектур Японии // Вестник Московского ун-та. Сер. 5: География. 2013. №6. С. 46–54.
14. Ткачева Т.А. Туристский образ Северного Кавказа в представлениях населения России // Наука. Инновации. Технологии. 2018. №4. С. 77–90.
15. Нгуен Н.Ч., Афанасьева А.В. Имидж Москвы как образовательной дестинации на туристском рынке Вьетнама // Сервис в России и за рубежом. 2022. Т.16. №3. С. 34–44. doi: 10.24412/1995-042X-2022-3-34-44.
16. Afanasiev O.E., Afanasieva A.V., Sarancha M.A., Oborin M.S. The territory of the country as an object of tourist safety: Global practice and the case of Russia // *Tourism, terrorism and security*. Emerald Publishing Limited, 2020. Pp. 63-87. doi: 10.1108/978-1-83867-905-720201005.
17. Chaves P.C.P.R., Anjos F.A., Kuhn V.R. Nature-Based Destination Image: an empirically validated multidimensional measurement model in the Brazilian Amazon destination // *Turismo: Visão e Ação*. 2024. Vol.26. e19227. doi: 10.14210/tva.v26.19227.
18. Valduga M.C., Breda Z., Costa C.M. Perceptions of blended destination image: the case of Rio de Janeiro and Brazil // *Journal of Hospitality and Tourism Insights*. 2020. Vol.3. Iss.2. Pp. 75-93. doi: 10.1108/JHTI-03-2019-0052.
19. Ferreira L.B., Giraldi J.d.M.E., Maheshwari V., Oliveira J.H.C.d. Impacts of host city image in the country destination branding in sport mega-event context: exploring cognitive and affective image dimensions // *International Journal of Event and Festival Management*. 2022. Vol.13. Iss.4. Pp. 486-505. doi: 10.1108/IJEFM-10-2021-0080.
20. Mariutti F.G., Giraldi J.d.M.E., Crescitelli E. The image of Brazil as a tourism destination: an exploratory study of the American market // *International Journal of Business Administration*. 2013. Vol.4. Iss.1. P. 2253. doi: 10.5430/ijba.v4n1p13.
21. Rezende-Parker A.M., Morrison A.M., Ismail J.A. Dazed and confused? An exploratory study of the image of Brazil as a travel destination // *Journal of Vacation Marketing*. 2003. Vol.9. Iss.3. Pp. 243-259. doi: 10.1177/135676670300900304.

References

1. Aleksandrova, A. Yu. (2019). Vpechatleniya turista kak rezul'tat vzaimodejstviya s inokul'turnoj sredoj [Tourist Experience as a Result of Interaction with Alien Culture]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 13(3/85), 6-23. doi: 10.24411/1995-042X-2019-10301. (In Russ).
2. Balashenko, E. P. (2018). Instrumenty prodvizheniya Brazilii kak turistskoj destinacii na rossijskom rynke [Tools for promoting Brazil as a tourist destination on the Russian market]. In: *Turizm: tehnologii & trendy [Tourism: Technologies & Trends]*: IV student scientific and practical conference, Ekaterinburg, 14-19. (In Russ).
3. Belokonev, S. Yu., Evgen'eva, T. V., Titov, V. V., & Usmanova, Z. R. (2019). Analiz predstavlenij o stranah-partnJORah Rossii po BRIKS v politicheskom soznanii rossijskih grazhdan [An analysis of ideas about Russia's BRICS partner countries in the political consciousness of Russian citizens]. *Vestnik MGIMO Universiteta [MGIMO University Bulletin]*, 3(66), 111-130. (In Russ).
4. Bel'skikh, I. E. (2009). Territorial'nye strategii imidzha turistskogo biznesa v mirovoj ekonomike [territorial strategies of the image of the tourist business in the world economy]. *Regional'naja ekonomika: teorija i praktika [Regional economy: theory and practice]*, 8, 62-67. (In Russ).
5. Glazachev, S. N. (2012). Liki Brazilii [Faces of Brazil]. *Vestnik ekologicheskogo obrazovanija v Rossii [Bulletin of Environmental Education in Russia]*, 2(64), 28-31. (In Russ).
6. Zamjatina, N. Yu. (2008). Izuchenie obrazov v geografii i obraz strany v turizme [Study of images in geography and the image of the country in tourism]. *Sovremennye turistsko-rekreacionnye issledovanija (rossijskij i zarubezhnyj opyt) [Modern tourism and recreational research (Russian and foreign experience)]*. Moscow: Soviet sport, 376-390. (In Russ).
7. Kajzer, F. Yu., & Mekush, G. E. (2020). Turistskij obraz territorii: problema definicii, podhody i metody issledovanija, strukturno-funkcional'nye osobennosti [Tourist image of the territory: The problem of definition, approaches and methods of research, structural and functional features]. *Uchenye zapiski Krymskogo federal'nogo universiteta imeni V. I. Vernad'skogo. Geografija. Geologija [Scientific notes of the Crimean Federal University named after V. I. Vernadsky. Geography. Geology]*, 6(3), 70-93. (In Russ).
8. Karinskiy, S. S. (1990). *Sintez obraza mesta kak problema geograficheskogo stranovedenija [Synthesis of the image of place as a problem of geographical regional studies]*. Candidate of Geographical dissertation: Author's Abstract. Moscow: Lomonosov Moscow State University. (In Russ).
9. Kunitsa, M. N. (2017). Turistskij obraz krupnogo goroda: osobennosti i rol'v regional'nom menedzhmente turizma [Tourist image of a large city: features and role in regional tourism management]. *Regional'nye issledovanija [Regional Studies]*, 1, 110-118. (In Russ).
10. Mashbits, Ya. G. (1998). Novye rubezhi stranovedenija [New Frontiers of Regional Studies]. In coll.: *Problemnoe stranovedenie i mirovoe razvitie [Problematic Regional Studies and World Development]*. Smolensk: SSU Publ. House, 13-22. (In Russ).
11. Nikanorova, E. V. (2009). *Formirovanie turistskogo obraza territorii: na primere Rostovskoj oblasti [Creation of a tourist image of a territory: the case of Rostov region]*. Candidate of Geographical dissertation: author's abstract. Moscow: Lomonosov Moscow State University. (In Russ).
12. Sokolova, A. A. (2011). Geograficheskoe sodержanie obraza turistskoj territorii i problema ego dostovernogo otobrazhenija pri prodvizhenii turistskih resursov [Geographical content of the image of a tourist territory and the problem of its reliable image in the promotion of tourist resources]. *Vestnik Leningrad'skogo gosudarstvennogo universiteta im. A. S. Pushkina [Bulletin of the A. S. Pushkin Leningrad State University]*, 6(3), 155-165. (In Russ).
13. Stegnienko, A. S. (2013). Metodika analiza turistskih obrazov prefektur Yaponii [Methodology for analyzing tourist images of Japanese prefectures]. *Vestnik Moskovskogo*

- universiteta. Serija 5. Geografija [Bulletin of Moscow University. Series 5. Geography], 6, 46-54. (In Russ).*
14. Tkacheva, T. A. (2018). Turistskij obraz Severnogo Kavkaza v predstavlenijah naselenija Rossii [Tourist image of the North Caucasus in the perceptions of the population of Russia]. *Nauka. Innovacii. Tehnologii [Science. Innovations. Technologies], 4, 77-90. (In Russ).*
 15. Nguyễn, N. T., & Afanasieva, A. V. (2022). The image of Moscow as an educational destination for Vietnamese tourists: Research approaches, problems and prospects. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad], 16(3), 34-44. doi: 10.24412/1995-042X-2022-3-34-44. (In Russ.).*
 16. Afanasiev, O. E., Afanasieva, A. V., Sarancha, M. A., & Oborin, M. S. (2020). The territory of the country as an object of tourist safety: Global practice and the case of Russia. In book: *Tourism, terrorism and security*. Emerald Publishing Limited, 63-87. doi: 10.1108/978-1-83867-905-720201005.
 17. Chaves, P. C. P. R., Anjos, F. A., & Kuhn, V. R. (2024). Nature-Based Destination Image: an empirically validated multidimensional measurement model in the Brazilian Amazon destination. *Turismo: Visão e Ação, 26. e19227. doi: 10.14210/tva.v26.19227.*
 18. Valduga, M. C., Breda, Z., & Costa, C. M. (2020). Perceptions of blended destination image: the case of Rio de Janeiro and Brazil. *Journal of Hospitality and Tourism Insights, 3(2), 75-93. doi: 10.1108/JHTI-03-2019-0052.*
 19. Ferreira, L. B., Giraldi, J. d. M. E., Maheshwari, V., & Oliveira, J. H. C. d. (2022). Impacts of host city image in the country destination branding in sport mega-event context: exploring cognitive and affective image dimensions. *International Journal of Event and Festival Management, 13(4), 486-505. doi: 10.1108/IJEFM-10-2021-0080.*
 20. Mariutti, F. G., Giraldi, J. d. M. E., & Crescitelli, E. (2013). The image of Brazil as a tourism destination: an exploratory study of the American market. *International Journal of Business Administration, 4(1), 2253. doi: 10.5430/ijba.v4n1p13.*
 21. Rezende-Parker, A. M., Morrison, A. M., & Ismail, J. A. (2003). Dazed and confused? An exploratory study of the image of Brazil as a travel destination. *Journal of Vacation Marketing, 9(3), 243-259. doi: 10.1177/135676670300900304.*